

ভারতীয় দর্শনে বৌদ্ধমতে নৈরাহ্ম্যবাদ

গবেষক: জয়শ্রী মোদক

সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি

বৌদ্ধ ধর্মের একটি মৌলিক ধারণা নৈরাহ্ম্যবাদ, অনাহ্ম্য বা ন -স্ব- এর মতবাদ। 'নৈরাহ্ম্যবাদ' শব্দটি নঞর্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'নৈরাহ্ম্যবাদ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যার অর্থ হল -"অ-স্ব" বা "অ -আহ্ম্য", "বাদ"- এর অর্থ "তন্ত্র" বা "শিক্ষা"। এই মতবাদটি বিশ্বাস করে সংবেদনশীল প্রাণীদের একটি স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় আহ্ম্য বা আহ্ম্যর অভাব রয়েছে।

নৈরাহ্ম্যবাদ বৌদ্ধ চিন্তাধারার ভিত্তি প্রস্তুত হিসাবে কাজ করে এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ, শূন্যতাঞ্চনিকতা -র মত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে একসাথে থাকে। বৌদ্ধ জ্ঞানকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সংযুক্তি লোভ এবং যন্ত্রণা দূর করতে সহায়তা করে।

লৌকিক মতে আহ্ম্য হল জড় পদার্থ। কিন্তু ভারতীয় আধ্যাত্মবাদী দর্শনে আহ্ম্য হল নিত্য, শাস্ত্রত ও সনাতন এক অপরিবর্তনীয় সত্তা। উপনিষদে আহ্ম্য সম্পর্কে বলা হয়েছে-

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ

নায়ং ভূত্বা ভবিতাবান ভূয়ঃ।

অজো নিত্য শাস্ত্রতোঃ অয়ং পুরানো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। অর্থাৎ আহ্ম্য জন্ম -মৃত্যু রহিত এবং ইনি সৎরূপে বিদ্যমান। শরীরের মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু আহ্ম্যর কখনো মৃত্যু হয় না। উপনিষদে আরো বলা হয়েছে আহ্ম্য চৈতন্য স্বরূপ এবং দেহ থেকে এর অস্তিত্ব ওপৃথক। ন্যায়, রামানুজ প্রভৃতি মোটামুটি ভাবে উপনিষদীয় আহ্ম্য তত্ত্বের বিরোধী নয়। এঁদের মতে, আহ্ম্য দেহ ভিন্ন হলেও 'চৈতন্য' গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ আহ্ম্য চৈতন্য স্বরূপ নয়- চৈতন্য বিশিষ্ট চার্বাক মতে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই হল আহ্ম্য। দেহের যা ধর্ম, আহ্ম্যরও সেই রূপ ধর্ম। চৈতন্য আহ্ম্যর অর্থাৎ দেহের আগলুক ধর্ম। দেহ উৎপত্তি বিনাশশীল ও জড়। কারণ আহ্ম্যই দেহ এবং দেহই আহ্ম্য।

বৌদ্ধগণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। বুদ্ধদেব তাঁর প্রতীত্য সমুৎপাদ এবং অনিত্যত্ববাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আহ্ম্যর অস্তিত্বকে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, সবই শর্তাধীন এবং অনিত্য, সুতরাং তা আসলে কি? বুদ্ধদেবের মতে, আহ্ম্য কায় মানস বা চিত্ত এবং বিজ্ঞানের সংঘাত বা সমাহার। তারা যেমন উপনিষদীয় শাস্ত্রতবাদকে খণ্ডন করেছেন, তেমনি অপরদিকে

দেহাঙ্কবাদী চার্বাকগণের নাস্তিহ্ববাদকেও খন্ডন করেছেন। বৌদ্ধ দর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রমাণবাদী -"কিঞ্চ প্রমাণ- তদাভাস- ব্যবস্থাপনং তৎসমান- জাতীয়হ্বা ইতি বস্তু ভবতৈব স্বীকৃতং স্বভাবানুমানম্। পরগতা বিপ্রতিপত্তিস্তু বচন লিপ্সেন ইতি ক্রবতা কার্য্য লিপ্সকমনুমানম্। অনুপলক্ষ্য্য কশ্চিদর্থং প্রতিষেধয়তা অনুপলক্ষী- লিপ্স মনুমানম্"।

[সর্বদর্শন সংগ্রহে দ্বিতীয়ম্ (বৌদ্ধদর্শনম্) শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী পৃ. ১৯]

বৌদ্ধমতে, উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই তাদের মতবাদ গ্রহণযোগ্যতা পায় না, আবার অন্যদিকে তারা চার্বাক নাস্তিহ্ববাদকে খন্ডন করেছেন। কারণ, চার্বাক দেহাঙ্কবাদকে স্বীকার করে, তাই জ্ঞান ,প্রত্যভিজ্ঞা,স্মৃতি ও কর্মবাদের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। তাছাড়া দেহ যদি আত্মা হয় তাহলে মানুষের দুঃখের পরিসমাপ্তি কিভাবে হবে? তাই তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। এখন প্রশ্ন, বৌদ্ধ দর্শনে আত্মার স্বরূপ কি? বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে অ-পরিবর্তনীয় সদ্ বলে কিছু নেই ,সবই অনিত্য। এই অনিত্যবাদের ফলশ্রুতি হল নৈরাহ্ম্যবাদ বা অনাত্মবাদ। নৈরাহ্ম্যবাদ অনুসারে আত্মার কোন চিরন্তন নিত্য ও শাস্ত্র সত্তা নেই।

ভগবান বুদ্ধ যে অনাত্মবাদী ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিকভিত্তি যে অনাত্মবাদের উপর নির্ভরশীল ছিল তা সুস্পষ্ট। সুগত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আত্মবাদের খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন প্রতিটি আত্মবাদী পুরুষ আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ঠিকভাবে কিছু না জেনেই মঙ্গল কামনার নিমিত্ত সৎকার্য বা অসৎ কার্য করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়- যেমন কোন ব্যক্তি দেশের সবথেকে সুন্দরী মহিলার প্রতি আসক্ত হন বা তাকে প্রেম করেন কিন্তু সেই মহিলার রূপ- গুণ, আকৃতি, নাম -গোত্র পরিবার সম্পর্কে যদি কিছুই না জানে তাহলে সেই ব্যক্তি লোক সমাজে উপহাসের পাত্র। সেই রকম আত্মা সম্পর্কে অর্থাৎ আত্মার ধর্ম গুণ সম্পর্কে কেবলমাত্র পরলোকে সুখপ্রাপ্তি ঘটবে এই চিন্তা করে সেই ব্যক্তি সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত যোগযজ্ঞ বা দান -ধ্যান করেন ,তাহলে তার থেকে মুখ আর কেউ নেই। আত্মার সত্তাকে বুদ্ধ অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি বলেন- "যে আমার আত্মা অনুভব কর্তা, অনুভবের বিষয় আর যেখানে যেখানে তুমি দুষ্কর্মের বিষয়কে অনুভব করো সেই আমার নিত্য আত্মা, ধ্রুব শাস্ত্র তথা অপরিবর্তনশীল অন্তত দীর্ঘ বছর ধরে তাই থাকবে"- 'হে ভিক্ষুকগণ, এটি মনে করা বালকের মতো ভাবনা। (অয়ং ভিক্ষতে, কেবলো, পরিপুরো বাল ধম্মা)[মঞ্জিমনিকায় ১/১/২]। বুদ্ধদেবের এই উপদেশ থেকে পরিষ্কার যে তিনি আত্মভাবের প্রতি বিশ্বাস রাখেননি। তিনি নিত্য ,শাস্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।

বুদ্ধদেব কেন নৈরাহ্ম্যবাদ বা অনাত্মবাদ কে স্বীকার করেছেন। তা স্বীকার করার মূল রহস্যই বা কি? কেনই বা তিনি উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বকে স্বীকার করেন না? এর উত্তরে তিনি বলেছেন, এই বিচিত্র দুঃখময় জগৎ সংসারের মূল কারণ হল তৃষ্ণা বা কাম। কাম হল এমন এক গহীন সমুদ্র যার তল কোথায় তা জানা যায় না, কিন্তু গোটা জগৎ সংসার এই কাম

নামক সমুদ্রে নিমজ্জিত[সমুদ্র ইব হি কামঃ নহি কামস্যাস্তোহস্তি (তৈত্তি. ব্রা. ২/২/৫/৬)] অথর্ববেদে কামসূক্তের প্রভাব সম্পর্কে বিশদে বর্ণনা করা আছে। "কামো জতে প্রথমং নৈনং দেবা আপুঃ পিতরো ন মর্ষ্যাঃ ততস্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বনাথ মহান স্তস্মৈ তে কাম নমস্কার ইন কৃণোমি(৯/১/২/১৯) । কাম অগ্নি স্বরূপ। যেমন করে আগুন সমগ্র পদার্থকে ভস্ম করতে পারে ঠিক তেমনি কাম সমগ্র প্রাণীদের হৃদয় দন্ধ করতে পারে।[যো দেবো(অগ্নিঃ)বিশ্বাস যং তু কামমাহুঃ]। (অর্থব. ৩/২/১/৪)]বৌদ্ধধর্মে কাম আবার মার নামে প্রসিদ্ধ। এই 'কাম'কে বৈদিক ঋষিরা যে ভাবে জয় লাভ করেছিলেন ঠিক সেই ভাবে বুদ্ধ মারের উপর বিজয় লাভ করেছেন।

উপনিষদের মূল মন্ত্রই হল আত্মা বা পরমাত্মাকে লাভ করা।[আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি] জগৎ সংসারে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হল আত্মা। আর আত্মা প্রাপ্তির জন্য প্রাণীর বিষয় সুখের কামনা করেন। আমাদের পরিবারের উপর আসক্তি স্বার্থের জন্য, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী কে উপদেশাবলী দিতে গিয়ে বলেছেন আত্মাকেই সমস্ত কামনার কেন্দ্রবিন্দু ধরা হয়। ভগবান বুদ্ধ উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি একটি নতুন মার্গ দর্শনও করিয়েছেন। তাঁর মতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করাই হলো সব অনর্থের মূল। আত্মা থাকার জন্যই 'অহংকার'-অহংভাবের উদয় হয়। আত্মার সুখের জন্যই জীব নানা প্রকার শারীরিক সুখ খোঁজার চেষ্টা করে, ফলোতঃ কামের উদয় আত্মার অস্তিত্বের উপর অবলম্বিত। অতএব আত্মাকে স্বীকার না করলে কামের উপর জয়লাভ করা সহজ হবে। পুত্রশোকে বিহ্বল বিশাখা বুদ্ধের কাছে উপদেশ পেয়েছিলেন এই জগৎ সংসারে শোক, সন্তাপ, নানা প্রকার দুঃখের সৃষ্টি হয় প্রিয় বস্তুর জন্যই।

"যে কবি সোকা পরিদেবিতং বা দুঃখা চ লোকস্মিং অনেকরূপা।

পিঅং পটিষ্চিব ভবনটি এতে প্রিয় অসন্তে ন ভবনটি এতে"।। (উদানো)

পরবর্তীকালে বুদ্ধের উপদিষ্ট পথেই তাঁর শিষ্যরা চলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নাগার্জুন আত্মাকে স্বীকার করলেও স্তোত্রকার ভগবান বুদ্ধের অনাত্মবাদকেই স্বীকার করে বলেছেন -

"সাহংকারে মনসি ন শমং যাতি জন্মপ্রবন্ধো

নাহংকারশ্চলতি হৃদয়ের আত্মদৃষ্টৌ চ সত্যাম্।

নন্যঃ শাস্তা জগতি ভবতো নাস্তি নৈরাহ্ম্যবাদী

নান্যস্তস্মাদুপশমবিধেস্ত্বন্যতাদস্তি মার্গঃ(বুদ্ধসংগ্রহপঞ্জিকা, পৃ. ৯০৫)।

বৌদ্ধ ধর্ম কে শান্তিদায়ী ধর্ম বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্র হলো অহিংসা, নৈরাহ্ম্যবাদ তা স্বীকৃতি দেয়।

অনান্য শব্দের অর্থে বুদ্ধে গলে প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান সিদ্ধান্ত 'সর্বং আনাত্ম' অর্থাৎ এই জগতে সমস্ত পদার্থই হল স্বরূপ শূন্য। সুতরাং, অনাত্মবাদ বা নৈরাশ্ব্যবাদ হল এই অজড্‌দ্রব্যের সত্তা- বিরোধীত্ব বৌদ্ধ দর্শনে কিন্তু 'অজড্‌ দ্রব্য' ও 'জড্‌দ্রব্য' এই দুই দ্রব্য কেই নৈরাশ্ব্যবাদের আওতায় আনা হয়েছে। অর্থাৎ 'নৈরাশ্ব্যবাদ' বলতে জড্‌ ও চেতন সকল স্থায়ী দ্রব্যেরই সত্তার অস্বীকৃতিকে বোঝায়। জড্‌ কিংবা চেতন যে কোন দ্রব্যেরই যে স্ব স্ব তথাকথিত স্থায়ী সত্তা থাকে তাকে 'আত্ম' বলা হয়েছে। সে অর্থে 'কোন দ্রব্যেরই 'আত্ম' নেই বলে বৌদ্ধগণ মনে করেন। স্থায়ী দ্রব্য সত্তাবাদী কিংবা শাস্ত্রবাদীর মতে, অন্তর ও বাহ্য, সকল ক্ষেত্রে নানা ঋণিক, পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেও তাদের অন্তরশায়ীরূপে স্থায়ী দ্রব্য সত্তা রয়েছে। এই দ্রব্য নিত্য ও অপরিণামী। বুদ্ধ অন্তর ও বাহ্য দ্রব্য সত্তা মানে নি। কারণ, স্থায়ী দ্রব্য মাত্রই অপ্রামাণিক। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণে প্রমাণিত হয়, যা সৎ, তাই ঋণিক। তাছাড়া ঋণিকতাবাদেরই পরিপূরকরূপে বৌদ্ধগণ প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব স্বীকার করেন। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব ও ঋণি কতাবাদের অনিবার্য ফলশ্রুতি হল 'নৈরাশ্ব্যবাদ'।

নৈরাশ্ব্যবাদ অনুসারে আত্মার কোন চিরন্তন নিত্য ও শাস্ত্র সত্তা নেই। বুদ্ধচিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি মানসিক অবস্থান গুলিকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাদের আধার কর্তা রূপে এবং ভোক্তা রূপে তাদের অপরিবর্তনীয় আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেন নি।

বুদ্ধদেবের মতে, জীবন হল সদা পরিবর্তনশীল কিন্তু সেক্ষেত্রে আপত্তি হয় যে, জীবন সদা পরিবর্তনশীল হলে শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কোন যোগসূত্র প্রতিস্থাপন করা যাবে না। এই আপত্তির উত্তরে তিনি বলেন মানুষের মধ্যে আত্মা বলে স্থায়ী সত্তা না থাকলেও তার জীবনে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে। জীবনের এই ধারা প্রবাহের মধ্যে যে কোনো একটি অবস্থা থেকে উদ্ধৃত তেমনি তা আবার তার পরবর্তী অবস্থাকে সৃষ্টি করে। জীবনের ধারাবাহিকতার মূলে আছে কার্যকারণ সম্বন্ধ যা বিভিন্ন অবস্থার যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে।

তাই কোন ব্যক্তি সারাজীবন নিজেকে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে উপলব্ধি করেন। গৌতম বুদ্ধ একটি উদাহরণ এর সাহায্যে পুরো বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। সারারাত ব্যাপী জ্বলন্ত একটি প্রদীপের শিখা প্রতি মুহূর্তে তার নিজস্ব অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং অপর মুহূর্তের শিখা থেকে আলাদা। প্রথম মুহূর্তের শিখা বা সলতে বা তেলের অংশের উপর নির্ভর করে প্রজ্বলিত হচ্ছে। দ্বিতীয় মুহূর্তের শিখা সেই সলতে বা তেলের অংশের উপর নির্ভর করে না। কারণ ইতিমধ্যে সেই সলতে বা তেলের অংশ পুড়ে গিয়েছে। আবার বিভিন্ন মুহূর্তের শিখা গুলি পরস্পর ভিন্ন হলেও প্রদীপের একটা নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা আছে। অনুরূপভাবে মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভিন্ন হলেও সমস্ত জীবনের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা আছে।

আবার কারো কারো মতে নৈরাশ্ব্যবাদ, জন্মান্তরবাদ বিরোধী। জন্মান্তর না মানলে কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অথচ বুদ্ধ কার্যকারণবাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তরের অর্থ কোন একই চিরন্তন আত্মার নতুন দেহে পরিগ্রহ নয়। জন্মান্তরের অর্থ হলো পূর্বজীবন থেকে পরজীবনের

উদ্ভব। দুটি প্রদীপ সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও যেমন একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা যায়, তেমনি একটি জীবন থেকে আরেকটি জীবন অধ্যায়ে উদ্ভূত হয়। এইভাবে জন্ম থেকে জন্মান্তরের একটি ধারাবাহিকতা স্রোত বয়ে চলেছে। যার জন্য কোন আত্মার সনাতন অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।

বৌদ্ধমতে মানুষ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। 'স্কন্ধ' অর্থাৎ সমষ্টি। দেহ, মন ও রূপহীন চৈতন্য- এই নিয়ে মানুষ। যেমন- রথ চক্র দন্ত বা তার বিভিন্ন অংশের সমষ্টি তার অতিরিক্ত কিছু নয়। তেমনি পাঁচটি উপাদানে গঠিত এই জীব। এই পাঁচটি উপাদানকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই পঞ্চ স্কন্ধ হলেও- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। মানুষ আসলে এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি। বস্তুতঃ প্রত্যেক জীব 'নামরূপাত্মক'। পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে সর্বদর্শন সংগ্রহে বলা হয়েছে- "সোহং চিত্ত-চৈতন্যকঃ স্কন্ধ পঞ্চবিধো রূপ-বিজ্ঞান- বেদনা - সংস্কার - সংজ্ঞক। তত্র রূপ্যন্তে এভির্বিষয়ে ইতি রূপান্তর ইতি চ ব্যুৎপত্তি সবিষয়ানীন্দ্রিয়ানি রূপস্কন্ধঃ। আলয় বিজ্ঞান প্রবৃত্তি বিজ্ঞান প্রবাহো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ। প্রাগুক্ত-স্কন্ধ-দ্বয় সম্বন্ধ জন্মঃ সুখদুঃখাদি প্রত্যয় প্রবাহো বেদনা স্কন্ধঃ। গৌরিত্যাশিশব্দোক্তে- সংবিৎ প্রবাহঃ সংজ্ঞাস্কন্ধঃ। বেদনাস্কন্ধ- নিবন্ধনা রাগদ্বৈষাদয়ঃ ক্লেশা উপক্লেশাশ্চ মদমানাদয়ো ধর্মাধর্মৌ চ সংস্কারস্কন্ধঃ।" নিম্নে পাঁচটি স্কন্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো

১. রূপস্কন্ধ : 'রূপ' শব্দের ব্যুৎপত্তি দুই প্রকারের। প্রথমতঃ 'রূপ্যন্তে এভির্বিষয়াঃ'। অর্থাৎ যার দ্বারা বিষয়ের রূপণ করা যায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। দ্বিতীয়ঃ ব্যাখ্যা হল- রূপ্যন্তে ইতি রূপাণি অর্থাৎ বিষয়। বিষয় বিষয়ক রূপস্কন্ধ -র সঙ্গে সম্বন্ধ ইন্দ্রিয় তথা তা শরীর বাচক

২. বেদনাস্কন্ধ: প্রিয় বস্তুতে স্পর্শ করলে সুখপ্রাপ্তি হয় অপ্রিয় বস্তুতে স্পর্শ করলে দুঃখ উপলব্ধ হয় এবং প্রিয়- অপ্রিয় এই দুই প্রকার বস্তুতে স্পর্শ করলে না সুখানুভূতি হয় না দুঃখের অনুভূতি হয়। কিন্তু উদয় স্থিত যে বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা হল বেদনা। বস্তুর ভিন্নতার জন্য তা তিন প্রকারের সুখ, দুঃখ, না সুখ না দুঃখ।

৩. সংঘাতস্কন্ধ: বিষয়ের প্রত্যক্ষণ হল সংজ্ঞা স্কন্ধ। একটু পরিষ্কার করে বললে বলা যায় সুখ - দুঃখাত্মক বেদনার আধার হেতু আমরা সেই বস্তুকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে সমর্থ হই, তাই অনেক গুণের আধার স্বরূপ তা হলো সংঘাতস্কন্ধ বা প্রত্যক্ষণ।

৪. সংস্কার স্কন্ধ: মানসিক প্রবণতা, সংশ্লেষক্রিয়া, ঐচ্ছিক ক্রিয়া প্রভৃতি হল সংস্কার স্কন্ধ।

৫. বিজ্ঞান স্কন্ধ: বিচার বুদ্ধি হল বিজ্ঞান স্কন্ধ।

সুতরাং বোঝা গেল যে বুদ্ধদেবের মতে 'আত্মা' হল দেহ- মন, এবং সংঘাত। বুদ্ধদেবের এই মতবাদের নাম হলো নৈরাশ্ব্যবাদ বা সংঘাতবাদ বা সন্তানবাদ। বৌদ্ধ 'অনাত্মবাদ' ও 'সংঘাতবাদ' আসলে একই সিদ্ধান্তের দুটি দিক- একটি নেতিবাচক এবং অপরটি ইতিবাচক। অনাত্মবাদে বলা হয়েছে আত্মা কী নয়, সংঘাতবাদে বলা হয়েছে আত্মা বলতে কী বোঝায়।

অনাল্লাবাদের সিদ্ধান্ত হল- স্থির দ্রব্য রূপে আত্মা নেই। সংঘাতবাদের সিদ্ধান্ত হল পরিবর্তনশীল দৈহিক ও মানসিক অবস্থা সমূহের সংঘাত রূপে আত্মা আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বৌদ্ধমতে আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ আধুনিক কালের পাশ্চাত্য দার্শনিক এবং আমেরিকান দার্শনিক মনোবিদ উইলিয়াম জেমস্ এর মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁরা চৈতন্যের নিরবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহকে আত্মা বলেছে। সমস্ত প্রকৃতিতে ক্ষুদ্রতম জিনিস থেকে বৃহত্তম জিনিস পর্যন্ত চলেছে এক অবিরাম প্রবাহ, আবির্ভাব ও তিরোভাব এর একটানা ছন্দ। এটাই ডাইলেকটিসের কথা এবং বৌদ্ধ ধর্মের মূল বক্তব্য মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে বুদ্ধ সর্বতোভাবে একজন বস্তুবাদী। তাঁর প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই আছে শুধু অবিরাম প্রবাহ পরিবর্তন ও রূপান্তর। সমগ্র বিশ্ব এক নিয়মের অধীনে চলেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- মাধবাচার্য,সর্বদর্শন সংগ্রহ Singh Pandit udayanarayana
- সেন দেবব্রত - ভারতীয় দর্শন
- সান্যাল জগদীশ্বর, ভারতীয় দর্শন
- চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, ভারতীয় দর্শন
- চক্রবর্তী ডঃনীরদবরণ, পাশ্চাত্য দর্শনের ভূমিকা
- সিন্ধা প্রো.হরেন্দ্র প্রসাদ, ভারতীয় দর্শন কী রূপরেখা
- ডঃ নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষয় দর্শন
- অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন
- জৈনধর্ম ঔর দর্শন,সম্পাদক জোশী প্রো. জে. এন. লেখিকা পান্ড শ্রীমতি কমলা
- Rediscovering India_Sarva Darsana Samgraha
- জৈন ধর্ম- দর্শনঃ এক অনুশীলন, জৈন ডঃধর্মচন্দ
- সর্বদর্শন সংগ্রহ 'ঋষি' শর্মা প্রো.উমাশঙ্কর
- সর্বদর্শন সংগ্রহঃ শ্রী কৃষ্ণদাসাত্মজগজ্জাবিসু
- বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, স্বামী বিদ্যারণ্য

- महापण्डित राहुल सांकृत्यायन प्रणीत बौद्ध दर्शन(अनुवाद) भूमिका सम्बलित दाशगुप्त
डः शशीभूषण एवं महास्वविर श्रीधर्माधार
- षड्दर्शनसमुच्चय आचार्य हरिभद्र सूरि विरोचित,सम्पादक जैन डः महेंद्र कुमार
- बागची,दीपक कुमार-भारतीय दर्शन
- गोप युधिष्ठिर – वैदिक साहित्येय इतिहास
- मणुल प्रदोत कुमार – भारतीय दर्शन, कलकता, प्रग्रेसिभ पावलिशार्स,2008
- साधुथाँ सज्जित कुमार – सर्वदर्शनसंग्रहे बौद्धदर्शन ओ जैनदर्शन, कलकता, सदेश
प्रकाशक 2011
- चक्रवती नीरदवरण ,भारतीय दर्शन, कलकता, दतु पावलिशार्स,2007
- भट्टाचार्य समरेन्द्र – भारतीय दर्शन, कलकता, बुक सिण्टिकेट प्राइभेट
लिमिटेड,2018
- सेन देवरत – भारतीय दर्शन, कलकता, पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक पर्ष,2014
- तिलक बाल गङ्गाधर, ठाकुर ज्योतिरिन्द्रनाथ – श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य, कलकता,
प्रोग्रेसिभ बुक फोराम,2019
- सम्प्रतीर्थ श्रीयुक्त भूतनाथ, ब्रह्म श्रीयुक्त नलिनीकान्त – श्रीमद्भगवद्गीता, कलकता,
नवभारत पावलिशार्स,2006
- विश्वरूपानन्द स्वामी – वेदान्तदर्शनम्
- अध्यापक त्रिपाठी यदुपति – भारतीय दर्शन परिचय,
- उपाध्याय बलदेव आचार्य -बौद्ध दर्शन मीमांसा
- मित्र पत्रलेखा -न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थे परीक्षित किछु दार्शनिक समस्य,
- श्रीवासुव सुरेशचन्द्र -महर्षि पातञ्जलिमुनिप्रणीतम् पातञ्जलयोगदर्शनम् व्यासभाष्य संश्लिष्ट
तन्त्र योगसिद्धि,
- डक्टर समरेन्द्र भट्टाचार्य- भारतीय दर्शन, सत्यज्योति चक्रवती- सायन माधवीय
सर्वदर्शन संग्रह (द्वितीय खण्ड)